

“O‘ZBEKISTON VA FINLANDIYA TA‘LIM TIZIMIDA MILLIY QADRIYATLAR UYG‘UNLIGI”

Xamidillayeva Nargiza Xojiakbar qizi

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Pedagogika yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Vaxobov Anvar Abdusattor o‘g‘li

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi O‘zMPU Pedagogika kafedrası dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18136741>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlarga milliy qadriyatlarni singdirishda ilg‘or xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganish hamda uni O‘zbekiston qadriyatlari bilan integratsiya qilish, ta‘lim tizimida qo‘llashning samarali usullari yoritilgan. Mazkur maqolada har ikki davlat ta‘lim siyosatining asosiy tamoyillar- inson qadri, o‘qtuvchi nufuzi, tenglik, ma‘naviy tarbiya va innovatsion yondashuvlarning uyg‘unligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Qadriyat, ta‘lim tizimi, integratsiya, Finlandiya qadriyatlari, loyiha, “Maktab-Mahalla-Oila” konsepsiyasi, Life Skills Education, tenglik, “pedagog maqomi to‘g‘risida”gi qonun, PISA.

Аннотация. В данной статье освещается изучение опыта передовых зарубежных стран в привитии молодежи национальных ценностей, интеграция ее с ценностями Узбекистана, эффективные методы их применения в системе образования. В этой статье будет показано сочетание основных принципов образовательной политики обоих государств воспитания и инновационных подходов.

Ключевые слова: ценность, система образования, интеграция, ценности Финляндии, проект, концепция “школа-район-семья”, образование по жизненным навыкам, равенство, закон О статусе педагога, Пиза.

Abstract. In this article, effective methods of studying the experience of advanced foreign countries and integrating it with the values of Uzbekistan and applying it in the educational system are covered in the development of national values for young people. This article will show the main principles of the educational policy of both states - human dignity, Sagittarius prestige, equality, spiritual education and the harmony of innovative approaches.

Keywords: value, education system, integration, Finnish Values, Project, concept of “school-Neighborhood-Family”, Life Skills Education, Equality, Law on the status of an educator, PISA.

“Bilim berishda ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish, tarbiyada esa milliy an‘ana va qadriyatlarga suyanish muhim”

Shavkat. M. Miromonovich

Bugungi globallashuv davrida har bir davlatning kelajagi, uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va xalqaro maydondagi nufuzi birinchi navbatda ta‘lim tizimining sifati va samaradorligi bilan belgilanadi. Ta‘lim nafaqat bilim beruvchi, balki milliy qadriyatlar, ma‘naviyat va ma‘rifatni avloddan avlodga yetkazuvchi, farzandlarimizni Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalovchi asosiy mexanizmdir. Ushbu maqolada dunyoning ilg‘or ta‘lim tizimlaridan biri hisoblangan Finlandiya va jadal islohotlar yo‘lidan borayotgan O‘zbekiston ta‘lim tizimlari milliy qadriyatlar asosida kelajakni barpo etish kontekstida qiyosiy tahlil qilinadi. Maqsad, har ikki mamlakat tajribasidagi o‘ziga xosliklarni o‘rganish, ularning umumiy va farqli jihatlarini aniqlash hamda o‘zaro tajriba almashish imkoniyatlarini ko‘rsatishdan iborat.

Qadriyat insoniyat jamiyat millat yoki shaxs uchun muhim bolgan ijtimoiy, axloqiy, madaniy va manaviy ahamiyatga ega bo'lgan tushuncha hodisa boylik yoki xatti- harakatlar birlashmasidir. Ular erkinlik, adolat, tinchlik, haqiqat, yaxshilik kabi umumbashariy milliy va shaxsiy turlarga bo'linadi. Ushbu qadriyatlar bugungi zamonaviy ta'lim dasturlarida o'z aksini topgan. Ta'lim jarayonidagi qadriyatlar o'quvchining dunyoqarashi, xulq-atvori va kasbiy yo'nalishini shakllantiradi. Qadriyatlar shaxsni jamiyatda tutgan o'rnini anglashga, o'zligini taniy olishga, ma'naviy e'tiqodi mustahkam bo'lishga yordam beradi. O'zbekiston ta'limida yoshlarning nafaqat aqliy, balki ma'naviy-axloqiy kamolotiga kata urg'u berilmoqda. Maktab ta'lim tizimida qadriyatlar darsliklar jumladan, "Tarbiya", "Ma'naviyat asoslari" kabi fanlar kiritilgan. Darsliklarda buyuk ajdodlarimiz –Imom Buxoriy, Abu Ali Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi siymolarning merosi, xalq og'zaki ijodi, milliy urf-odatlar va an'analar chuqur singdirilgan. Jumladan 9-sinflarning "Tarbiya" fani darligini oladigan bo'lsak uning barcha bo'limlarida vatanparvarlik, insonparvarlik, baxtiyorlik, ilm-ma'rifatni ulug'lash, muvaffaqiyat kabi qadriyatlar mavzularning bosh maqsadi qilib olingan. Va bu orqali o'quvchilar o'z qadriyatlarini chuqur anglashga erishadilar. Maktab va oliy o'quv yurtlarida muntazam ravishda "Ma'naviyat soatlari", "Vatanparvarlik darslari", turli mavzudagi uchrashuvlar, adabiy-badiiy kechalar tashkil etiladi. Qadriyatlar faqatgina darsliklarda emas balki qadriyatlarimizni aks ettiruvchi turli xil bayramlarda, treninglar, loyihalarda o'z aksini topgan. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlarda ustoz zotini ulug'lash, har kimning ustoz bo'la olmasligi, ustozlarsiz jamiyatni barpo etib bo'lmasligi ko'rsatib o'tiladi. 21-oktyabr "o'zbek tiliga davlat tili maqomi" berilgan kunni bayram qilib nishonlash asnosida tilga hurmat, uni e'zozlash, o'zbek tiliga boshqa tillarni qo'shmaslik, jargon so'zlarni qo'shmaslik kabi g'oyalar yotadi. Bundan tashqari "Konstitutsiya", "Navro'z", "Hosil bayrami", "Vatan himoyachilar kuni", "Xalqaro xotin-qizlar kuni", "Xotira va qadrlash kuni" kabi bayramlar o'zida milliy qadriyatlar orqali davlat ramzlariga hurmat, vatanparvarlik, insonparvarlik, xalqimizdan avloddan-avlodga o'tib kelayotgan urf-odatlar, an'analar, shukur qilish, ayollarni e'zozlash, ayolning muqaddasligi, o'tib ketgan bobokalonlarimizni xotirlash kabi qadriyatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Bugungi zamonaviy ta'limda loyihalar orqali milliylikimiz, urf-odatlarimiz, an'analrimiz va ma'naviy merosimizni qadrlash ko'zda tutilmoqda. Ta'lim tizimining olib borilishi ham qadriyatlarga asoslangan bo'lib unda adolatliqlik, jamoaviylik, birdamlik, o'zaro bir-biriga hurmat, tinglash asosiy maqsad bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim tizimini yanada rivojlantirishda ilg'or xorijiy davlat tajribasi Finlandiya ta'lim tizimi integratsiya qilinmoqda. Finlandiya ta'lim tizimi bugungi dunyoda eng samarali, barqaror va insonparvar tizimlardan biri sifatida e'tirof etilgan. Uning muvaffaqiyatining asosiy omili-ta'lim jarayoniga chuqur singdirilgan qadriyatlardir. Finlandiya ta'limining bosh tamoyili- har bir bola uchun teng imkoniyat yaratishdir. Har bir bolaga, uning ijtimoiy kelib chiqishi, yashash joyi yoki qobiliyatidan qat'i nazar, bir xil yuqori sifatli ta'lim olish imkoniyati kafolatlanadi. Ushbu tamoyilni biz O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning 4-hamda 5-moddalarida ko'rishimiz mumkin. Maktablar o'rtasida farq yo'q, barcha maktablar davlat tomonidan moliyalashtiriladi va bir xil yuqori standartlarga amal qiladi. Eng yaxshi o'qituvchilar ko'pincha "qiyinroq" hududlardagi maktablarga yuboriladi. Bu milliy qadriyat – barcha fuqarolar tengligini ta'minlash – Finlandiya jamiyatining asosiy tamoyillaridan biridir va ta'lim siyosatiga chuqur singdirilgan. Ta'limda raqobat emas, hamkorlik tamoyili ustuvor. Finlandiya ta'lim tizimi ishonch tamoyiliga asoslanadi. Davlat o'qituvchilarga ishonadi, o'qituvchilar o'quvchilarga ishonadi, o'quvchilar esa o'z imkoniyatlariga ishonadi. Bu

o'qituvchilarga o'quv dasturlarini moslashtirishda, baholashda va o'qitish usullarini tanlashda katta erkinlik (avtonomiya) beradi. O'quvchilarga esa mustaqil o'rganish va o'z qarorlarini qabul qilish mas'uliyati yuklanadi. Bu fin xalqining o'z-o'ziga ishonchi, mas'uliyati va o'z ishiga fidoyiligi kabi milliy xarakterini aks ettiradi. Ushbu tajribadan foydalanib O'zbekistonda o'qituvchilik kasbining nufuzini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ustoz-shogird an'anlari qayta tiklanib, pedagoglarning ijtimoiy himoyasi, moddiy va ma'naviy rag'batlantirilishi bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Buning yaqol namunasi sifatida O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 01.02.2024 yildagi O'RQ-901-son bilan "Pedagog maqomi to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunning asosiy maqsadi pedagoglarning jamiyatdagi o'rnini, huquq va majburiyatlarini, ijtimoiy kafolatlarini, mehnat sharoitlarini belgilash hamda ularning maqomini yuksaltirishdan iborat.

Finlandiyada o'qituvchilik kasbi juda nufuzli hisoblanadi. Barcha o'qituvchilar magistr darajasiga ega bo'lishi shart va ular universitetlarda nazariya hamda amaliyotni chuqur o'rganishadi. Yuqori malaka va kasbiy etika o'qituvchining jamiyatdagi hurmatini ta'minlaydi. O'qituvchilarga o'z kasbiy faoliyatida katta avtonomiya berilgan bo'lib, ular o'quvchilarning individual ehtiyojlariga ko'ra ta'lim berish imkoniyatiga ega. Bu tizimda o'qituvchining yuksak bilimi va unga bo'lgan ishonch milliy qadriyatlardan biridir. Finlandiyada markazlashtirilgan standart testlar deyarli yo'q. Faqatgina 16 yoshda umumiy yakuniy test o'tkaziladi. Baholash asosan o'qituvchi tomonidan sinf ichida amalga oshiriladi, bu esa o'qituvchilarga o'quvchilarning individual rivojlanishiga e'tibor qaratishga imkon beradi. Bu stressni kamaytiradi va o'rganishga bo'lgan ichki motivatsiyani oshiradi. Bu yondashuv bolaning har tomonlama rivojlanishi va farovonligini qadrlash fin madaniyatining bir qismidir. Finlandiya ta'lim tizimining asosiy jihatlaridan biri bu hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish(Life Skills Education) ushbu qadriyatning asosiy maqsadi bolani hayotga tayyorlash. Muammolarni yechish, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, kundalik hayotga oid ko'nikmalar, raqamli savodxonlik asosiy sohalari hisoblanib. Maqsad- bolani kitob yodlashga emas, balki hayotda qo'llashdir. Ushbu tajribaning natijasi sifatida 10 yildan ortiq vaqt davomida Finlyandiyaning 15 yoshli bolalari OECDI (PISA) xalqaro baholash dasturida doimiy ravishda eng yaxshi natijalarni ko'rsatib kelishidadir. "Ta'limdagi fin mo'jizasi" haqida ilk bor 2000 yili, o'quvchilarning ta'limdagi ko'rsatkichlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur — PISA ning birinchi natijalari e'lon qilinganida gapirilgan edi. Finlandiya ta'lim tizimining yana bir jhati bu hamkorlik va qo'llab-quvvatlash(Collaboration , not competition) Fin maktablarida baholash keskin raqobatga undamaydi balki guruhda ishlash, bir-birini qo'llash rivojlantiriladi. O'quvchilar o'rtasida stress darajasi past bu esa sog'lom ta'lim muhitini yaratadi. O'zbekiston ta'lim tizimidagi hamkorlikka kelsak u uch hamkorlik konsepsiyasida tashkil topadi "Maktab-Mahalla-Oila". Ushbu konsepsiya maqsadi yoshlarni ma'naviyatli, ma'rifatli, malakali qilib tarbiyalashda tarbiya jarayoni ishtirokchilari sa'y-harakatlarini birlashtirish. "Oila, mahalla, ta'lim muassasalari" hamkorligi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, o'quvchilarda qiziqishini, iste'dodini, qobiliyatini rivojlantirishda xizmat qiladi. Oilalardagi axloqiy muhitni yaxshilab, ularda tarbiyalanayotgan farzandlarni zamon talablari asosida hamda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.

"Oila, mahalla, maktab hamkorligi" konsepsiyasi vazifalari

1. oilada sog'lom muhitni rivojlantirish, bir-birlariga g'amxo'r bo'lish;
2. farzandlarga dunyoviy bilimlar berish, ma'naviyatli inson qilib yetishtirish;
3. bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish;

4. bolalarning bo'sh vaqtlarida qo'shimcha ta'lim berish;
5. mahalla tomonidan o'quvchilarga ko'rik-tanlovlar, bayram, sport musobaqalarini o'tkazish;
6. mahalla faollari bilan bolalarning ta'lim-tarbiyasiga oid majlislar o'tkazib, muammolarni hal etish.

Konsepsiyada taraqqiyotimizning ma'naviy-axloqiy negizi milliy va umuinsoniy qadriyatlar uyg'unligi:

Milliy tarbiya yo'nalishi orqali yoshlarda o'zlikni anglash, vatanparvarlik, milliy g'urur, millatlararo muloqot madaniyati, milliy mafkuraviy ongliklik, milliy odob, fidoiylik fazilatlarini shakllantiriladi. Umuminsoniy yo'nalishda huquqiy, iqtisodiy, jismoniy, aqliy, estetik, ekologik va boshqa tarbiya yo'nalishlari amlaga oshadi.

Ta'lim har bir millat kelajagining poydevoridir. O'zbekiston va Finlandiya ta'lim tizimlari o'zlarining noyob milliy qadriyatlarga asoslangan holda kelajakni barpo etishga intiladi. O'zbekiston va Finlandiya ta'lim tizimlari o'zlarining noyob milliy qadriyatlariga asoslangan holda kelajakni barpo etishga intiladi. O'zbekiston o'zining boy tarixiy-madaniy merosi, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlari, oila va mahalla institutining qudratiga tayanadi. Finlandiya esa tenglik, ishonch, mas'uliyat, avtonomiya va yuqori kasbiy etika tamoyillari asosida jahon ta'limida yetakchi o'rinni egallab turibdi.

Har ikki mamlakat ta'lim tizimining o'ziga xos afzalliklari mavjud bo'lib, ularni o'zaro o'rganish va moslashgan holda qo'llash orqali sinergik effektga erishish mumkin. O'zbekiston uchun Finlandiyaning ta'limda ishonchga asoslangan yondashuvi, o'qituvchilarga berilgan yuqori avtonomiya va tizimda tenglikni ta'minlash prinsiplari muhim o'rganish manbai bo'lsa, Finlandiya uchun O'zbekistonning boy ma'naviy-madaniy merosni va jamoatchilik institutlarini ta'limga chuqur integratsiya qilish tajribasi qiziqarli bo'lishi mumkin.

Faqatgina milliy qadriyatlar asosida qurilgan, zamonaviy, chaqiriqlarga javob bera oladigan va o'zaro tajriba almashishga ochiq bo'lgan ta'lim tizimi yosh avlodni bilimli, ma'naviyatli, ijodkor va o'z Vataniga sodiq shaxslar qilib tarbiyalay oladi. Bu esa o'z navbatida har ikki mamlakatning farovon va barqaror kelajagini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Grigoriy Petrov. Oq nilufarlar yurtida. Toshkent-2021
2. Timoti UOKER "Finlandiya ta'lim mo'jizasi" Toshkent-2023
3. Risboy Jo'rayev, Asqar Zunnunov. Ta'lim jarayonida o'quv fanlarini integratsiyalash. Toshkent-2005.
4. LEX.UZ <https://lex.uz/O'RQ-637-сoH> 23.09.2020. Ta'lim to'g'risida https://www.google.com/url?q=https://lex.uz/docs/-5013007&sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwjuyrvi1I-RAxX4ExAIHZacCwgQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw2y1L02umxqpXZi9J_xdoPz
5. LEX.UZ <https://lex.uz/O'RQ-901-сoH> 01.02.2024. Pedagogning maqomi to'g'risida https://www.google.com/url?q=https://lex.uz/docs/-6786401&sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwi6y4uktjCRAxWWQVUIHT5AJfQQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw34bZ6SlxkrY-BY7r72m_Wj